

УДК: 614.2

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА В 2024 ГОДУ (обзор литературы)

АМИРАКУЛОВА АЙЧУРОК САПАРБАЕВНА

преподаватель Кыргызско-Узбекского Международного университета имени
Б.Сыдыкова. г.Ош, Кыргызская Республика

МАМБЕТОВ МАРАТ АВАЛОВИЧ

доктор медицинских наук, профессор кафедры общественного здоровья и
здравоохранения Кыргызско-Российский
Славянского университета имени Б. Н. Ельцина

***Аннотация.** В статье представлены актуальные статистические данные, характеризующие состояние общественного здоровья и функционирование системы здравоохранения Кыргызской Республики по итогам 2023 года. Проведен анализ демографических показателей, включая темпы прироста населения, уровень рождаемости и смертности, а также динамику младенческой и материнской смертности. Освещены ключевые причины общей, младенческой и материнской смертности. Подробно рассмотрены показатели заболеваемости среди различных возрастных групп, структура инвалидности и ее причины. Представлены данные по туберкулезу, ВИЧ-инфекции, злокачественным новообразованиям, зависимостям и другим социально значимым заболеваниям. Отдельное внимание уделено кадровому обеспечению системы здравоохранения, уровню укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом, а также организации стационарной и первичной медико-санитарной помощи. Статья опирается на официальные данные Министерства здравоохранения и Национального статистического комитета Кыргызской Республики и служит основой для оценки текущих тенденций и выработки стратегий в области охраны здоровья населения.*

***Ключевые слова.** Кыргызстан, общественное здоровье, демография, рождаемость, смертность, младенческая смертность, материнская смертность, заболеваемость, инвалидность, туберкулез, ВИЧ, система здравоохранения, кадры, первичная медико-санитарная помощь.*

Введение. Численность постоянного населения Кыргызстана на начало 2024 г. составила 7 млн. 162 тыс. человек. Более трети постоянного населения (34,9%) проживало в городских поселениях и почти две трети (65,1%) – в сельских. В 2023 г. темп прироста численности населения остался на прежнем уровне, составив 1,7%, как и в 2022 г. что, по мировым меркам, является довольно высоким [1].

В Кыргызстане, по-прежнему, имеются различия в изменениях возрастных групп населения. Так, на долю молодежи трудоспособного возраста приходилось в 2023 году 34,2%, на долю трудоспособного – 56,5%. Доля лиц старше трудоспособного незначительно выросла составив на конец 2023 года 9,3% (+3,3%; 2022 г. – 9,0%). Численность приписанного населения к группам семейных врачей на конец 2022 года составила 6899,0 тыс. человек (96,3%), в т.ч. застрахованного - 4980,9 тыс. человек (69,5% от общей численности населения) [2].

В 2023 году общий коэффициент рождаемости в среднем по стране незначительно снизился, составив 20,6 новорожденных на 1000 жителей (2022 г. – 21,5; - 4,2%). Наиболее высокий показатель отмечался в Баткенской области – 25,4 (2022 г. - 24,2; + 5,0), Ошской области 23,8 (2022 г. -20,6; + 15,5%), Джалал-Абадской - 23,3 (2022 г. -21,7; + 7,4).

Коэффициент рождаемости по областям, 2022-2023 гг., (на 1000 населения).

• 2023 Данные НСК КР

Смертность населения.

Важным компонентом естественного воспроизводства населения является смертность.

В 2023 г. было зарегистрировано 31,5 тыс. умерших, что на 99 умерших умерших, или 2,2% меньше, чем в 2022 г. (31,4 тыс. умерших)

Показатель общей смертности населения Кыргызстана в 2022 г., незначительно снизился, составив 4,4 умерших на 1000 населения (2022 г. – 4,5).

Основные причины смерти населения.

В структуре причин смертности населения КР, как и в предыдущие годы первое место занимают болезни системы кровообращения – 52,6% (2022г. – 52,1%), второе - новообразования – 13,0% (2022г. - 12,2%), третье- внешние причины смерти– 7,3% (2022г.– 8,0%), четвертое - болезни органов дыхания – 6,1% (2022 г. – 5,5%) и пятое - болезни органов пищеварения – 5,2% (2022г. – 5,4%).* Значительную долю в структуре причин смерти занимают неестественные причины (травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин – 5,1%). По-прежнему, наиболее высокий уровень общей смертности отмечается в Чуйской (5,6), Нарынской (5,4 на 1000 населения) Иссык-Кульской (5,3), областях, где проживает значительная часть славянского населения, имеющего высокий удельный вес пожилых людей [3].

Общий коэффициент смертности, по областям, 2022-2023 гг. (на 1000 населения)

Младенческая и детская смертность.

Важнейшей характеристикой здоровья населения является **младенческая смертность**.

Показатели **младенческой смертности**, несмотря на некоторое снижение, по-прежнему, остаются на высоком уровне.

В 2023 г. от различных заболеваний, отравлений и травм умерло 2029 младенцев в возрасте до одного года, или 13,9 детей на 1000 родившихся живыми (2022 г. 2150; 14,3 на 1000 родившихся живыми).

В структуре причин младенческой смертности 1-место занимают заболевания и состояния, возникающие в перинатальном периоде 57,6%, 2 - врожденные аномалии 16,7%, на 3-м месте болезни органов дыхания 10,3%.

Младенческая смертность, Кыргызская Республика, на 1000 живорожденных, 2022 – 2023 гг.

(по данным НСК КР)

Снижение **младенческой и детской смертности** обусловило некоторое повышение показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении, как у лиц мужского, так и женского пола.

**Коэффициент младенческой и детской смертности,
Кыргызская Республика, 1995-2023 гг.**

Данные НСК КР

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении служит основным показателем, применяемым для оценки здоровья, так как он свидетельствует об уровне смертности среди населения.

В Кыргызстане, как и в других странах, ожидаемая продолжительность жизни женщин выше ожидаемой продолжительности жизни мужчин. По предварительным данным в 2023 г. ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила для обоих полов – 72,1 лет, мужчин – 68,2 лет, женщин – 76,4 года.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, Кыргызская Республика, 1995-2023 гг. (лет)*

*Данные НСК КР

По итогам 2023 года в республике продолжалась сохраняться тенденция к снижению показателя материнской смертности (-7,7%). В 2023 году он составил 26,0 на 100000 живорожденных. В 2023 г. умерло 38 женщин в родах и послеродовом периоде.

Высокий показатель материнской смертности остается в Таласской (63,9), Жалал-Абадской (46,9), Чуйской (28,1) областях. Рост показателя отмечается в Жалал-Абадской (63,3%), Чуйской (19,8%), Ошской (17,9%) областях. Из 38 случаев в 5 (13,2%) – женщины были мигрантками. родильных отделениях (7,3%), в родильных отделениях ЦОВП (57,3%), в родильных домах снижение в 2 раза, в не акушерских стационарах (19,0%), по сравнению с тем же периодом 2022 года [4].

В структуре причин материнской смертности в 2023 году 8 случаев (21,8%) кровотечение, 12 случаев (31,6%) экстрагенитальных заболеваний, 7 случаев ТЭЛА (18,4%), по 5 случаев (13,2%) сепсис и преэклампсия и 1 случай (3,0%) разрыв матки. По сравнению с 2022 годом рост ТЭЛА на 20,6%, кровотечений на 55,1%, снижение септических осложнений на 40,0%, преэклампсии на 9,6% и экстрагенитальных заболеваний на 19,0

Материнская смертность, Кыргызская Республика в областном разрезе, 2021-2023 гг. (на 100000 живорожденных)

* Данные МЗ КР

Уровень общей заболеваемости населения в истекшем году незначительно снизился, составив среди взрослых и подростков 18140,2 на 100 000 населения (2022 г. – 19215,5; +5,6%) и среди детей 29661,7 на 100 000 населения (2022 г. – 32445,4; - 8,6%).

Структура причин заболеваемости, как у взрослого, так и детского населения сильно не изменилась. Так, в структуре причин заболеваемости взрослых и подростков ведущее место занимали болезни органов дыхания (27,8%), органов пищеварения (13,8%), мочеполовой системы (9,3%), болезни глаза (6,4%), болезни органов кровообращения (4,2), нервной системы (3,1%), болезни эндокринной системы (1,9%). На долю травм приходится 6,9% [6]/

В структуре заболеваемости детей в 2023 г. основное место занимали болезни органов дыхания (53,9%), болезни органов пищеварения (12,8%), инфекционные и паразитарные заболевания (7,3%), кожи и подкожной клетчатки (4,8%). крови и кроветворных органов (4,1%), На долю травм приходится 3,0%.

Число инвалидов, состоявших под медицинским наблюдением в организациях здравоохранения имеет тенденцию к росту, составив по итогам 2023 года: взрослые – 135773 (2022 г. – 131634; + 4139 (+3,1%), дети - 28923 (2022 г. – 28332; +591; +1,0%).

Число первично признанных инвалидами взрослых уменьшилось с 119942 в 2022 г. до 11582 в 2023 г. (- 360 чел.) и детей перично признанных инвалидами с 3678 в 2022 г. до 3153 в 2023г. (- 525 чел.). Уровень показателя первичной инвалидности взрослых снизился на 5,1%, составив 26,2 на 10000 взрослых (2022 г. – 27,6), детей, соответственно на 15,1%, составив 11,8 на 10000 детей (2022 г. – 13,9) [5].

В структуре причин первичной инвалидности взрослых ведущее место занимали болезни системы нервной системы (17,1%), болезни системы кровообращения (13,1%), психические расстройства (10,2%), новообразования (8,1%) болезни эндокринной системы (7,6%), , болезни костно-мышечной системы (7,5%), новообразования (7,4%). На долю травм, несчастных случаев и отравлений ежегодно приходится около 6,1%.

В структуре первичной инвалидности детей (в возрасте от 0 до 17 лет) основное место занимали болезни врожденные аномалии (29,8%), нервной системы (28,8%), психические расстройства (12,6%), болезни костно-мышечной системы (3,7%) и болезни глаза и его придатков (3,4%). На долю травм, несчастных случаев и отравлений ежегодно приходится 3,1%.

СИН при МЮ КР	31	52			2	2		
Республика со СИН	4568	4183	65,5	58,9	176	183	2,5	2,6

В течение 2023 года было зарегистрировано 4183 новых случаев больных туберкулезом, из них 52 случая - в системе ГСИН. Показатель заболеваемости незначительно уменьшился (- 8,4%) составив 58,9 на 100 000 населения, вместе с ГСИН (МЗ 2023 г. – 58,2) Показатель смертности от туберкулеза по республике в целом остался на уровне 2022 года, составив 2,5 на 100000 населения (по данным МЗ КР).

**Заболеваемость и смертность от туберкулеза, Кыргызская Республика
(на 100000 населения)**

*Данные МЗ КР

По сравнению с 2021 г. в 2022 г. отмечалась тенденция к росту заболеваемости острыми кишечными инфекциями, составив 478,2 на 100000 населения (20210 г. – 327,5 на 100 000

населения), бруцеллезом с 11,9 в 2021 году до 13,7 на 100000 населения в 2022 г. , вирусными гепатитами на 43,7%, эпидемическим паротитом в 2,6 раза, менингитом в 3,3 раза и др.

Отмечалось незначительное снижение показателя заболеваемости эхинококкозом (-1,5%), сибирской язвой (-65,15).

По итогам 2023 года отмечалось незначительное снижение заболеваемости ВИЧ. Показатель на 100000 уменьшился в 2023 году в сравнении с 2022 годом на 5,7% , составив 14,8 на 100000 населения (2022 г. –15,7; случаев: 2022 г. – 1094; 2023 г. - 1054).

Число новых случаев ВИЧ –инфицирования, Кыргызская Республика, 2010-2023 г.г.* (на 100000 населения)

*Данные МЗ КР

В истекшем году отмечалось незначительное снижение уровня показателя заболеваемости злокачественными новообразованиями. В 2023 году зарегистрировано 6106 новых случаев злокачественных новообразований, что составляет 86,0 случаев на 100 000 населения (2022 г. – 85,1; 6175 сл.; - 2,8%). Остается высокой доля выявленных с IV клинической группой (2023 г. – 25,1%; 2022 г. – 26,6%) и доля умерших на первом году жизни со дня выявления (2023 г. – 25,1%; 2022 г. – 26,6%) (48,8%).

Заболеваемость на 100000 населения, запущенность, одногодичная летальность (%), Кыргызская Республика, 2022-2023 гг.

*Данные МЗКР

**Заболеваемость алкогольной зависимостью,
2021-2022 гг. (на 100 000 населения)***

*Данные МЗ КР

Наиболее высокий уровень заболеваемости **алкогольной зависимостью** отмечался в регионах, где сохранились самостоятельные психо-наркологические центры.. Так, в г. Бишкек данный в 2022г. показатель превышает средне республиканский уровень в 1,6 раза (19,1 на 100 000 населения), в Чуйской области – более чем в 1,7 раза (28,3 на 100 000 населения). В Таласской области отмечался рост заболеваемости алкогольной зависимостью в 2,8 раза.

**Заболеваемость наркотической зависимостью,
2021-2022 гг. (на 100 000 населения)***

Данные МЗ КР

В 2022 году отмечалось снижение заболеваемости наркотической зависимостью на 10,5% (2021 г. – 127 сл./1,9 на 100000 населения; 2022 г. – 121 сл./1,7). Наиболее высокий уровень заболеваемости наркотической зависимостью отмечался в регионах, где сохранились самостоятельные организации или где произрастает растительное наркотическое сырье, либо проходят пути транзита.

Сохраняется тенденция к снижению числа визитов к специалистам ФАП. По итогам 2023 года зарегистрировано 280 новых случаев сифилиса, что составило 4,2 на 1000000 населения (2020г. – 227 случая; 3,4 на 100000 населения) [7].

Численность врачей в организациях здравоохранения на начало 2023 г. составила 13087 человек, соответственно на 10 000 населения – 18,3 (соответственно, 2022 г. 13021 и 18,5), число специалистов со средним медицинским образованием составило 32833 человек, соответственно, 45,8 на 10 000 населения (соответственно, 2022 г. 32880 и 46,7).

Число врачей, специалистов со средним медицинским образованием, Кыргызская Республика, 1990-2023 гг. (на 10 000 населения)*

*Данные МЗ

Высокий уровень обеспеченности врачами, как и в предыдущие годы, отмечался в гг. Бишкек и Ош (соответственно, 20,4 и 22,21,6 на 10 000 населения), низкий - в Таласской, Чуйской и Джалал-Абадской областях (соответственно, 9,7, 10,8 и 11,6 на 10 000 населения).

В 2023 году выпуск специалистов учебными заведениями страны с высшим образованием увеличился в сравнении 2022 годом в 1,7 раза составив 6318 специалиста (2022 г. – 3750; + 2568) и со средним медицинским образованием на 14,1%, составив 5520 специалистов (2022 г. – 4836; + 684) [9].

Стационарную помощь населению республики оказывали 124 больничные организации, в которых развернуто 25083 коек, что составило на 10000 населения – 35,0 (2022 г. соответственно – 122, 25265, 35,9).

В 2023 году в стационары республики госпитализировано более 954,8 тысяч пациентов (2022 г. – 908039; +46727 пациентов). Показатель использования коечного составил 294 дня в году (86,5%; 2022 г. – 273 дня: 80,3%). Средняя длительность пребывания в стационаре в последние два года снижается, составив 7,6 дня (2022 г.- 7,7 .дня), больничная летальность составила 0,7% (2022 г. – 0,7%).

Уменьшается доля повторных инфарктов в стационаре (2021 г. – 12,4%; 2022 г. – 5,7%; 2023 г. – 7,6%) [8].

Снизилась доля больничной летальности от повторного инфаркта в 2023 году до 7,9% (- 33,0%; 2021 г. – 13,0%; 2022 г. – 11,8%;).

Первичную медико-санитарную помощь населению республики в 2023 г. оказывали 21 центр семейной медицины, 57 ЦОВП, 677 ГСВ, и 1074 ФАП. Ежегодно к врачам организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется более 11 миллионов визитов (2022 г.-12544025; 2023 г. – 1262345; + 79020 посещений).

Сохраняется тенденция к снижению посещений к специалистам ФАП 2022 г. – 5087043; 2023 г. – 5060169; - 26874 посещений).

Заключение. Экстренную и неотложную медицинскую помощь населению республики оказывали 2 центра экстренной и неотложной медицинской помощи, расположенные в г. Бишкек и Ош, 149 бригад, входящих в структуру центров и ОЗ, оказывающих ПМСП. Население республики обслуживают 102 врачебных общепрофильных бригад, 80 специализированных и 524 фельдшерских бригад, в которых выделено 295 штатных врачебных должностей, на которых работает 213 врачей основных работников, соответственно, выделено 1478 должностей среднего медперсонала, работает 1347 специалистов со средним медобразованием, основных работников [10]. Укомплектованность врачебных должностей ухудшилась, составив 67,2% (2022 г. – 76,7%), должностей среднего медперсонала составила в 2023 году 92,9% (2022 г. – 95,9%). Число вызовов в службу экстренной и неотложной медицинской помощи по итогам 2023 года составило 687, 4 тысячи (2022 г.- 640 тысяч вызовов +47,4 тыс. вызовов), 260,4 тысячи пациентов обратились непосредственно к специалистам амбулаторно (2022 г. -230,0; + 30,4 тыс. пациентов) в ОЗ. Всего центрами и бригадами обслужено 888683 пациента (2022 г. - 873300 лиц; + 15383 пациента).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Здоровье населения и деятельность организаций здравоохранения Кыргызской Республики в 2023 году: статистический сборник / Министерство здравоохранения Кыргызской Республики. – Бишкек: Республиканский медико-информационный центр, 2024. – 324 с.
2. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. Демографический ежегодник Кыргызской Республики, 2023. – Бишкек, 2024. – 215 с.
3. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад о состоянии здравоохранения: основные показатели здоровья и устойчивого развития. – Женева: ВОЗ, 2023. – 187 с.
4. Ким И.М., Алексеев А.Н. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для медицинских вузов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 368 с.
5. Исабеков А.А., Султаналиева Г.К. Демографические процессы и здоровье населения Кыргызстана. – Бишкек: Илим, 2020. – 256 с.
6. Хасанова Р.Ш. Эпидемиология и показатели здоровья населения. – Ташкент: Медицина, 2022. – 240 с.
7. Концепция развития системы здравоохранения Кыргызской Республики на 2021–2030 гг. / Министерство здравоохранения КР. – Бишкек, 2021. – 42 с.
8. World Health Organization. World Health Statistics 2023: Monitoring health for the SDGs. – Geneva: WHO, 2023. – 108 p.
9. United Nations Development Programme. Human Development Report 2023: The future of public health. – New York: UNDP, 2023. – 143 p.
10. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики. Национальный доклад о состоянии здоровья населения и здравоохранения. – Бишкек, 2023. – 135 с.